

**В.М. Васюков, С.С. Саксонов, М.Н. Стаменов,
А.В. Иванова, И.В. Пантелеев**

ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЕНДРОПАРКА ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА РАН

*Институт экологии Волжского бассейна Российской академии наук –
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук*

В дендропарке Института экологии Волжского бассейна РАН (г. Тольятти, Самарская область, Россия) известно произрастание 200 видов и нотовидов деревьев и кустарников, из них 34 – дичающие древесные интродуценты. Кроме того, 29 видов и нотовидов деревьев и кустарников выпали из культуры. Большинство растений находятся в удовлетворительном жизненном состоянии.

Ключевые слова: интродукция, древесные растения, дендропарк, Тольятти, Россия

Цитирование: Васюков В.М., Саксонов С.С., Стаменов М.Н., Иванова А.В., Пантелеев И.В. Древесные растения дендропарка Института экологии Волжского бассейна РАН // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, № 3. С. 32–39. DOI: 10.5281/zenodo.17248305

Введение

Институт экологии Волжского бассейна РАН (далее – ИЭВБ РАН) находится в городе Тольятти Ставропольского района Самарской области и расположен в лесостепной зоне Среднего Поволжья (Низменного Заволжья) на надпойменной террасе левого берега реки Волга (Куйбышевское водохранилище). ИЭВБ РАН был создан по распоряжению Совета Министров СССР № 1224р от 29 июля 1983 г. – правопреемник существовавшей ранее Куйбышевской биологической станции Института биологии водохранилищ АН ССР, основанной в 1957 г. [3]. В 1964 г. был основан дендрологический парк. Организатором и вдохновителем создания коллекции древесных пород вокруг здания тогда еще Куйбышевской биологической станции был ее первый директор Н.А. Дзюбан. В 2004 г. дендропарк ИЭВБ РАН на основании решения сессии Совета ботанических садов Урала и Поволжья был принят в состав регионального Совета на правах ассоциированного члена, а в 2006 г. – принят в члены Совета.

Цель и задачи исследований

Целью работы является обзор арборифлоры Института экологии Волжского бассейна РАН. Задачи исследований: 1) изучение таксономического разнообразия древесных растений; 2) уточнение жизненного состояния растений; 3) выявление расселения растений за пределы коллекций.

Объекты и методики исследований

Первая ревизия дендрофлоры парка была проведена в 1976–1977 гг. С.Д. Калининым. Им была описана только часть видов деревьев и кустарников, однако полный список древесной флоры парка не был определен.

В 2002–2003 гг. к.б.н. Е.А. Ужамецкой [4, 5] выполнена вторая ревизия видового состава арборифлоры дендрологического парка.

В 2005–2008 гг. сотрудниками института под руководством д.б.н. С.В. Саксонова обобщены материалы предыдущих исследований и проведена дополнительная ревизия флоры дендропарка ИЭВБ РАН с его окрестностями и в

результате выявлено 537 видов и нотовидов со- судистых растений [2, 3]. Нами изучение таксо- номического разнообразия флоры дендропарка ИЭВБ РАН проводится с 2006 г.

Площадь дендропарка – 14 га. Климат ха- рактеризуется высокой континентальностью и большой изменчивостью в количестве осадков по годам (среднее годовое количество осад- ков – 495 мм). Почвы – дерново-подзолистые с подстилающими песками и супесями волжских надпойменных террас.

Результаты исследований и их обсуждение

Во флоре дендропарка известно 200 видов и нотовидов деревьев и кустарников (абориген- ная арборифлора включает 43 вида, остальные 157 видов и нотовидов – интродуценты) [1], из них 34 – дичающие интродуценты (32 вида и 2 гибрида). Кроме того, 29 видов и нотовидов деревьев и кустарников выпали из культуры. Анализ жизненного состояния современной ар- борифлоры показал, что большинство растений находится в удовлетворительном состоянии, за исключением трех видов, находящихся на грани выживания: *Aralia mandshurica* Rupr. et Maxim., *Microbiota decussata* Kom., *Pinus sibirica* Du Tour.

Ниже приведен список древесных растений дендропарка Института экологии Волжского бассейна РАН. Номенклатура таксонов дана в соответствии с «International Plant Name Index» [6]. Виды и нотовиды в списке расположены по отделам и семействам, внутри семейств – в порядке латинского алфавита. Знаком (*) обо- значены интродуценты, расселяющиеся за пре- делы коллекций; аборигенные виды отмечены знаком (+).

Отдел Pinophyta – голосеменные

Класс Pinopsida – сосновые

Семейство Cupressaceae – кипарисовые

Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. – кипарисовик тупой

Juniperus chinensis L. – можжевельник ки- тайский

+*Juniperus communis* L. – можжевельник обыкновенный

Juniperus davurica Pall. – можжевельник да- урский

Juniperus horizontalis Moench – можжевель- ник горизонтальный

+*Juniperus sabina* L. – можжевельник казац- кий

Juniperus sibirica Burgsd. – можжевельник сибирский

Microbiota decussata Kom. – микробиота пе- рекрестнопарная

Platycladus orientalis (L.) Franco – широкове- точник восточный

Thuja occidentalis L. – туя западная

Виды, выпавшие из культуры:

Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. – кипарисовик горохоплодный

Juniperus squamata D. Don – можжевельник чешуйчатый

Thujopsis dolabrata (Thunb. ex L. f.) Siebold et Zucc. – туевик поникающий

Семейство Pinaceae – сосновые

Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim. – пихта белокожая

Abies sibirica Ledeb. – пихта сибирская

Larix sibirica Ledeb. – лиственница сибир- ская

Picea abies L. – ель европейская

Picea laxa (Münchh.) Sarg. [*P. canadensis* (Mill.) Britt., Sterns et Pogg.; *P. glauca* (Moench) Voss] – ель сизая

Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns et Pog- genb. – ель черная

Picea obovata Ledeb. – ель сибирская

Picea pungens Engelm. – ель колючая

Pinus banksiana Lamb. – сосна Банка

Pinus sibirica Du Tour – сосна сибирская, си- бирский кедр

Pinus strobus L. – сосна Веймутова

+*Pinus sylvestris* L. – сосна обыкновенная

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco – лже- теуга Мензиса

Вид, выпавший из культуры:

Larix dahurica C. Lawson [*L. gmelinii* (Rupr.) Rupr.] – лиственница даурская

Класс Podocarpaceae – подокарповые

Семейство Taxaceae – тиссовые

Taxus baccata L. – тисс ягодный

- Отдел Magnoliophyta – покрытосеменные
Класс Magnoliopsida – двусемядольные
Семейство Aceraceae – кленовые
Acer campestre L. – клен полевой
**Acer ginnala* Maxim. – клен приречный
Acer japonicum Thunb. – клен японский
**Acer negundo* L. – клен американский
+*Acer platanoides* L. – клен платановидный
Acer pseudoplatanus L. – клен ложноплатановый
Acer saccharinum L. – клен сахаристый
+*Acer tataricum* L. – клен татарский
Acer velutinum Boiss. – клен бархатистый
Вид, выпавший из культуры:
Acer rubrum L. – клен красный
Семейство Actinidiaceae – актинидиевые
Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim. – актинидия коломикта
Семейство Anacardiaceae – сумаховые
Rhus typhina L. – сумах оленерогий
Вид, выпавший из культуры:
Cotinus coggygria Scop. – скумпия кожевенная
Семейство Araliaceae – аралиевые
Aralia mandshurica Rupr. et Maxim. [*A. elata* auct. non (Miq.) Seem.] – аралия маньчжурская
Вид, выпавший из культуры:
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. – элеутерококк (свободнаягодник) колючий
Семейство Berberidaceae – барбарисовые
Berberis × *ottawensis* С.К. Schneid. [*B. vulgaris* × *B. thunbergii*] – барбарис оттавский
Berberis thunbergii DC. – барбарис Тунберга
**Berberis vulgaris* L. – барбарис обыкновенный
**Mahonia aquifolium* Pursh – магония падуболистная
Семейство Betulaceae – березовые
+*Betula pendula* Roth – береза повислая
+*Corylus avellana* L. – лещина обыкновенная, орешник
Corylus maxima Mill. – лещина крупная, фундук
Семейство Bignoniaceae – бигнониевые
Catalpa bignonioides Walter – катальпа бигнониевидная
Catalpa × *erubescens* Carrière [*C. × hybrida* Späth] – катальпа краснеющая
Catalpa speciosa Teas – катальпа прекрасная
Семейство Buxaceae – самшитовые
Buxus sempervirens L. – самшит вечнозеленый
Семейство Caprifoliaceae – жимолостевые
Lonicera caprifolium L. – жимолость каприфоль
Lonicera caucasica Pall. – жимолость восточная
Lonicera dioica L. – жимолость двудомная
+*Lonicera tatarica* L. – жимолость татарская
+*Lonicera xylosteum* L. – жимолость лесная
**Symphoricarpos albus* (L.) S.F. Blake – снежноягодник белый
Symphoricarpos × *doorenbosii* Krüssm. – снежноягодник Доренбоза
Виды, выпавшие из культуры:
Lonicera edulis (Turcz. ex Herder) Turcz. ex Freun – жимолость съедобная
Weigela praecox (Lemoine) L.H. Bailey – вейгела ранняя
Семейство Celastraceae – древогубцевые
**Euonymus europaeus* L. – бересклет европейский
Euonymus nanus M. Bieb. [*E. koopmannii* Lauche] – бересклет карликовый
+*Euonymus verrucosus* Scop. – бересклет бородавчатый
Вид, выпавший из культуры:
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. – бересклет Форчуна
Семейство Cornaceae – кизилловые
Cornus mas L. – кизил мужской
**Swida alba* (L.) Opiz [*Cornus alba* L.] – дерен (свидина) белый
Семейство Elaeagnaceae – лоховые
Elaeagnus angustifolia L. – лох узколистный
Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. [*E. argentea* Pursh] – лох смешиваемый
Вид, выпавший из культуры:
Hippophae rhamnoides L. – облепиха жестеровидная
Семейство Fabaceae – бобовые
Amorpha fruticosa L. – аморфа кустарниковая
Caragana arborescens Lam. – карагана древовидная, желтая акация

+*Caragana frutex* (L.) K. Koch – карагана кустарниковая

+*Chamaecytisus ssyreiszczikovii* (V.I. Krecz.) Vasjukov et Tatanov [*C. ruthenicus* auct. non (Fisch. ex Wolf.) Klask.] – раkitник Сырейщикова

Chamaecytisus supinus (L.) Link – раkitник лежачий

Cytisus decumbens (Durande) Spach – раkitничек стелющийся

+*Genista tinctoria* L. – дроk красильный

Gleditsia caspica Desf. – гледичия каспийская

Gleditsia triacanthos L. – гледичия трехколючковая

Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch – бундук двудомный

**Robinia pseudoacacia* L. – робиния ложноакациевая, белая акация

Семейство Fagaceae – буковые

+*Quercus robur* L. – дуб черешчатый

**Quercus rubra* L. [incl. *Q. borealis* Michx. f.] – дуб красный

Семейство Grossulariaceae – крыжовниковые

Grossularia reclinata (L.) Mill. [*Ribes reclinatum* L.] – крыжовник отклоненный

Ribes aureum Pursh – смородина золотистая

+*Ribes nigrum* L. – смородина черная

Семейство Hippocastanaceae – конскокаштановые

Aesculus hippocastanum L. – конский каштан обыкновенный

Семейство Hydrangeaceae – гортензиевые

Hydrangea arborescens L. – гортензия древовидная

**Philadelphus caucasicus* Koehne – чубушник кавказский

Philadelphus coronarius L. – чубушник вечнозеленый, садовый жасмин

Philadelphus × falconeri Sarg. ex Rehder – чубушник Фальконера

Philadelphus × lemoinei hort. [*P. coronarius* L. × *P. microphyllus* A. Gray] – чубушник Лемуана

Philadelphus microphyllus A. Gray – чубушник мелколистный

Philadelphus pubescens Loisel. [*P. latifolius* Schrad.] – чубушник пушистый

Philadelphus tenuifolius Maxim. et Rupr. – чубушник тонколистный

Виды, выпавшие из культуры:

Deutzia × hybrida Lemoine – дейция гибридная

Deutzia parviflora Bunge – дейция мелкоцветковая

Deutzia scabra Thunb. – дейция шероховатая

Семейство Juglandaceae – ореховые

Juglans mandshurica Maxim. – орех маньчжурский

Juglans regia L. – орех грецкий

Виды, выпавшие из культуры:

Juglans cinerea L. – орех пепельный

Juglans nigra L. – орех черный

Семейство Moraceae – тутовые

Morus alba L. – шелковица белая

Вид, выпавший из культуры:

Morus nigra L. – шелковица черная

Семейство Oleaceae – маслиновые

Abeliophyllum distichum Nakai – абелиолистник двурядный

Forsythia europaea Degen et Bald. – форзиция европейская

Forsythia girdiana Lingelsh. – форзиция Джиральда

Forsythia × intermedia Zabel – форзиция промежуточная

Forsythia ovata Nakai – форзиция яйцевидная

+*Fraxinus excelsior* L. – ясень обыкновенный

**Fraxinus lanceolata* Borkh. – ясень ланцетный

**Fraxinus pennsylvanica* Marsh. – ясень пенсильванский

Ligustrum vulgare L. – бирючина обыкновенная

Syringa × henryi C.K. Schneid. – сирень Генри

Syringa × hyacinthiflora Rehder [*S. oblata* × *S. vulgaris*] – сирень гиацинтовая

Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb. – сирень венгерская

Syringa pubescens Turcz. [*S. meyeri* C.K. Schneid.] – сирень пушистая

Syringa reflexa C.K. Schneid. [*S. komarowii* auct. non C.K. Schneid.] – сирень поникающая

**Syringa villosa* Vahl – сирень мохнатая

Syringa vulgaris L. – сирень обыкновенная

- Семейство Раеониаеае – пионовые
 **Раеониа суфрутикоза* Andrews – пион ку-старниковый
- Семейство Rhamnaceae – жестеровые
 +*Frangula alnus* Mill. – крушина ольховидная
 +*Rhamnus cathartica* L. – жестер слабительный
- Семейство Rosaceae – шиповниковые
Alniaria alnifolia (Siebold et Zucc.) Rushforth
Sorbus alnifolia (Siebold et Zucc.) K. Koch] – рябина ольхолистная
Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem. – ирга ольхолистная
Amelanchier lamarckii F.G. Schroed. [*A. canadensis* auct. non (L.) Medik.] – ирга Ламарка
 **Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – ирга колосистая
Amygdalus nana L. [*Prunus tenella* Batsch] – миндаль низкий
- Примечание. В культуре указан гибрид *Amygdalus nana* L. × *Persica vulgaris* Mill. [*Prunus persica* (L.) Batsch]
Armeniaca vulgaris Lam. – абрикос обыкновенный
 +*Cerasus fruticosa* Pall. – вишня кустарниковая
Cerasus vulgaris Mill. – вишня обыкновенная
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach [*C. maulei* (Vast.) C.K. Schneid.] – айвовка японская
 **Cotoneaster acutifolius* Turcz. [*C. lucidus* Schlecht.] – кизильник блестящий
 +*Cotoneaster laxiflorus* J. Jacq. ex Lindl. [*C. niger* (Wahlenb.) Fries; *C. melanocarpus* Lodd.] – кизильник редкоцветковый
Cotoneaster zabelii C. K. Schneid. – кизильник Забеля
Crataegus douglasii Lindl. – боярышник Дугласа
Crataegus korolkowii L. Henry [*C. altaica* auct. non (Loudon) Lange] – боярышник Королькова
Crataegus maximowiczii C.K. Schneid. – боярышник Максимовича
 +*Crataegus sanguinea* Pall. – боярышник кроваво-красный
 **Crataegus submollis* Sarg. – боярышник мягковатый
- +*Crataegus volgensis* Pojark. – боярышник волжский
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. [*Pentaphylloides fruticosa* (L.) O. Schwarz; *Potentilla fruticosa* L.] – лапчатник (курильский чай) кустарниковый
Dasiphora × *friedrichsenii* (Späth ex C.K. Schneid.) Juz. [*Potentilla* × *friedrichsenii* Späth ex C.K. Schneid.] – лапчатник Фридрихсена
Hedlundia hybrida (L.) Sennikov et Kurtto [*Sorbus hybrida* (L.) L.] – рябина гибридная
Malus baccata (L.) Borkh. – яблоня ягодная
 **Malus domestica* (Suckow) Borkh. – яблоня домашняя
Malus mandshurica (Maxim.) Kom. ex Skvortsov – яблоня маньчжурская
Malus niedzwetzkyana Dieck – Яблоня Недзвецкого
 +*Malus praecox* (Pall.) Borkh. [*M. sylvestris* auct. non Mill.] – яблоня ранняя
Malus prunifolia (Willd.) Borkh. – яблоня сливолистная
 **Malus* × *purpurea* (A. Barbier) Rehder – яблоня пурпурная
Microcerasus pumila (L.) Eremin et Yushev [*Cerasus pumila* (L.) Michx.; *Prunus pumila* L.] – вишенка низкая
 **Microcerasus tomentosa* (Thunb.) Eremin et Yushev [*Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall.] – вишенка войлочная
 +*Padus avium* Mill. [*Prunus padus* L.] – черемуха обыкновенная
Padus virginiana (L.) Mill. – черемуха виргинская
 **Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – пузыреплодник калинолистный
Physocarpus ribesifolius Kom. – пузыреплодник смородинолистный
Prunus cerasifera Ehrh. – слива вишеносная, алыча
 **Prunus domestica* L. – слива домашняя
 +*Prunus stepposa* Kotov [*P. spinosa* auct. non L.] – слива степная
Pyrus ussuriensis Maxim. – груша уссурийская
 +*Rosa canina* L. – шиповник собачий
Rosa centifolia L. – шиповник столостный

+*Rosa cinnamomea* L. [*R. majalis* Herrm.] – шиповник коричный
 +*Rosa dumalis* Bechst. – шиповник рощевой
Rosa × *majorugosa* Palmén et Hämet-Ahti – шиповник коричне-морщинистый
 +*Rosa podolica* Tratt. ex Link – шиповник подольский
 **Rosa rugosa* Thunb. – шиповник морщинистый
 **Rosa spinosissima* L. [*R. pimpinellifolia* L.] – шиповник колючейший
 +*Rosa subcanina* (Christ) Vuk. – шиповник почти-собачий
 +*Rubus caesius* L. – ежевика сизая
 +*Rubus idaeus* L. – малина обыкновенная
Sibiraea laevigata (L.) Maxim. [*S. altaiensis* (Laxm.) C.K. Schneid.] – сибирка гладкая
Sorbaronia mitschurinii (A.K. Skvortsov et Maitul.) Sennikov [*Aronia mitschurinii* A.K. Skvortsov et Maitul.; *Sorbaronia fallax* nothosubsp. *mitschurinii* (A.K. Skvortsov et Maitul.) Stalažs] – черноплодка Мичурина, черноплодная рябина
 +*Sorbus aucuparia* L. – рябина обыкновенная
Sorbus commixta Hedl. – рябина смешанная
Spiraea alba Du Roi – спирея белая
Spiraea betulifolia Pall. – спирея березолистная
Spiraea × *bumalda* Burv. [*S. japonica* L. f. × *S. albiflora* (Miq.) Zabel] – спирея Бумальда
Spiraea chamaedryfolia L. – спирея дубровколистная
Spiraea grefsheimii Tzvelev – спирея Грефшейма
 +*Spiraea hypericifolia* L. – спирея зверобоелистная
Spiraea japonica L. f. – спирея японская
 +*Spiraea litwinowii* Dobrocz. – спирея Литвинова
Spiraea media Fr. Schmidt – спирея средняя
Spiraea nipponica Maxim. – спирея ниппонская
Spiraea salicifolia L. – спирея иволистная
Spiraea trilobata L. – спирея трехлопастная
Spiraea × *vanhouttei* (Briot) Carrière [*S. cantonensis* Lour. × *S. trilobata* L.] – спирея Вангутта

Виды, выпавшие из культуры:
Aria edulis (Willd.) M. Roem. [*Sorbus aria* (L.) Crantz] – рябина круглолистная
Cotoneaster dammeri C.K. Schneid. – кизильник Даммера
Cotoneaster horizontalis Deche. – кизильник горизонтальный
Potentilla nepalensis Hook. – лапчатка непальская
Rosa fedtschenkoana Regel – шиповник Федченко
Rubus laciniatus Willd. – ежевика рассеченнолистная
Spiraea × *billardii* Hérincq. [*S. latifolia* (Aiton) Borkh. *S. douglasii* Hook.] – спирея Билларда
Spiraea crenata L. – спирея городчатая
 Семейство Salicaceae – ивовые
 **Populus balsamifera* L. – тополь бальзамический
Populus × *berolinensis* K. Koch [*P. laurifolia* × *P. nigra*] – тополь берлинский
 **Populus bolleana* Lauche – тополь Болле
Populus × *canadensis* Moench [*P. deltoides* *P. nigra*] – тополь канадский
Populus deltoides W. Bartram ex Marshall – тополь дельтовидный
 +*Populus nigra* L. – тополь черный
 **Populus suaveolens* Fisch. ex Poit. et A. Vilm. – тополь душистый
 +*Populus tremula* L. – тополь дрожащий, осина
 +*Salix acutifolia* Willd. – ива остролистная, красная верба
 +*Salix caprea* L. – ива козья, бредина
 Виды, выпавшие из культуры:
Populus simonii Carrière – тополь Симона
Salix alba L. – ива белая, ветла
Salix repens L. – ива стелющаяся
 Семейство Sambucaceae – бузиновые
Sambucus nigra L. – бузина черная
 **Sambucus racemosa* L. – бузина красная
 **Sambucus sibirica* Nakai – бузина сибирская
 Семейство Schisandraceae – лимонниковые
 Вид, выпавший из культуры:
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. – лимонник китайский

Семейство Tamaricaceae – гребенщиковые
Tamarix ramosissima Ledeb. [*T. laxa* auct. non Willd.] – тамарикс (гребенщик) ветвистый

Семейство Tiliaceae – липовые
+ *Tilia cordata* Mill. [*T. septentrionalis* Rupr.] – липа сердцелистная

**Tilia* × *europaea* L. [*T. cordata* Mill. × *T. platyphyllos* Scop.; *T.* × *vulgaris* Hayne] – липа европейская

Семейство Thymelaeaceae – тимелеевые

Вид, выпавший из культуры:

Daphne mezereum L. – волчегородник обыкновенный

Семейство Ulmaceae – вязовые

+ *Ulmus minor* Mill. – вяз малый, берест

**Ulmus pumila* L. – вяз низкий

+ *Ulmus scabra* Mill. – вяз шершавый, ильм

Семейство Viburnaceae – калиновые

**Viburnum lantana* L. – калина гордовина

+ *Viburnum opulus* L. – калина обыкновенная

Семейство Vitaceae – виноградные

Ampelopsis aconitifolia Bunge – виноградник аконитолистный

**Parthenocissus inserta* (A. Kern.) Fritsch [*P. quinquefolia* auct. non (L.) Planch] – девичий виноград прикрепляющийся

Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. – девичий виноград триостренный

Vitis amurensis Rupr. – виноград амурский

**Vitis vinifera* L. – виноград культурный

Вид, выпавший из культуры:

Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino – виноградник японский

Выводы

Во флоре дендропарка ИЭВБ РАН известно произрастание 200 видов и нотовидов деревьев и кустарников, из них 34 – дичающих интродуцентов. Кроме того, 29 видов и нотовидов деревьев и кустарников выпали из культуры и еще три вида находятся на грани выживания: *Aralia mandshurica*, *Microbiota decussata*, *Pinus sibirica*.

Благодарности

Авторы благодарят С.В. Саксонова, И.С. Ракова и всех коллег за совместные исследования и ценные консультации.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии Волжского бассейна РАН «Комплексная оценка состояния биологических ресурсов и мониторинг природных экосистем Волжского бассейна» (FMRW-2025-0047, № 1024032600230-5-1.6.19).

1. Васюков В.М., Иванова А.В., Пантелеев И.В., Бондарева В.В., Малов Д.Н., Саксонов С.С., Чувашов А.В. Сосудистые растения дендропарка Института экологии Волжского бассейна РАН. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2023. 63 с.
2. Иванова А.В., Саксонов С.В., Рыжова Е.В. Коллекция древесно-кустарниковых растений Института экологии Волжского бассейна РАН // Самарская Лука: Бюлл. 2007. Т. 16. N 1–2(19–20). С. 289–296.
3. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С., Иванова А.В., Васюков В.М. Флора дендропарка Института экологии Волжского бассейна РАН и его окрестностей // Фиторазнообразии Восточной Европы. 2008. N 6. С. 186–221.
4. Ужамецкая Е.А. Флористический состав дендрологического парка Института экологии Волжского бассейна РАН // Институту экологии Волжского бассейна РАН 20 лет: Основные итоги и перспективы научных исследований. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. С. 78–80.
5. Ужамецкая Е.А. Арборифлора дендрологического парка Института экологии Волжского бассейна РАН // Экологические проблемы крупных рек – 3: Тезисы докладов международной и молодежной конференций (Тольятти, 15–19 сентября 2003 г.). Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. С. 295.
6. *International Plant Name Index*. 2025 [Electronic resource]. URL: <http://www.ipni.org> (accessed 10.05.2025).

Поступила в редакцию: 16.07.2025

UDC 581.9

**WOODY PLANTS OF THE ARBORETUM OF THE INSTITUTE OF ECOLOGY OF THE
VOLGA BASIN OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCE**

**V.M. Vasjukov, S.S. Saksonov, M.N. Stamenov,
A.V. Ivanova, I.V. Panteleev**

*Institute of Ecology of the Volga River Basin of the Russian Academy of Science –
Branch of the Federal State Budgetary Institution of Science
Samara Federal Research Scientific Center of Russian Academy of Sciences*

In the Arboretum of the Institute of Ecology of the Volga Basin of the Russian Academy of Sciences (Togliatti, Samara region, Russia) 200 species and nothospecies of trees and shrubs are known to grow, 34 of them are running wild introduced arboreal species. In addition, 29 species and nothospecies of trees and shrubs have fallen out of cultivation. Most of the plants are in satisfactory vital condition.

Key words: introduction, woody plants, arboretum, Togliatti, Russia

Citation: Vasjukov V.M., Saksonov S.S., Stamenov M.N., Ivanova A.V., Panteleev I.V. Woody plants of the Arboretum of the Institute of Ecology of the Volga Basin of the Russian Academy of Science // *Industrial Botany*. 2025. Vol. 25, № 3. P. 32–39. DOI: 10.5281/zenodo.17248305
